

Развитие действующих промышленных зон территории как фактор обеспечения региональной безопасности

Старикова Ольга Владимировна

Северо-Западный институт управления — филиал РАНХиГС (Санкт-Петербург)
Преподаватель кафедры экономики и финансов
starikovsib@rambler.ru

РЕФЕРАТ

Достижение устойчивого социально-экономического развития государства невозможно без предотвращения и минимизации последствий различного рода угроз, оказывающих влияние на функционирование региональных экономических систем. Регионы, обладающие недостаточной доходной базой, как правило, оказывают сильную нагрузку на федеральный центр. В целях снижения этой нагрузки, а также для устойчивого регионального развития и обеспечения экономической безопасности как регионов России, так и государства в целом на территориях, нуждающихся в поддержке, необходимо выявлять «точки» промышленного и инновационного роста (развития). Последующее развитие «точек» роста региональной экономики возможно, прежде всего, посредством совершенствования действующих промышленных зон, которое предусматривает использование научно-технического потенциала существующих производственных предприятий при создании новых производственных предприятий, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства. Кроме того, развитие «точек» роста региональной экономики возможно через установление кооперационных связей географически отдаленных друг от друга регионов и создание современной инновационной инфраструктуры. Особое место среди «точек» роста отводится ЗАТО, моногородам и наукоградам, на территории которых локализованы предприятия с мощным научно-техническим потенциалом, но постепенно снижающимися объемами производства. На данных территориях важно обеспечивать экономическую безопасность, прежде всего, в целях минимизации оттока населения, повышения инвестиционной и инновационной привлекательности регионов, создания конкурентоспособных производств и обеспечения высокого уровня жизни населения. Вместе с тем для государства важно обеспечивать экономическую безопасность своих регионов в целях сохранения целостности, способности к саморазвитию, повышению конкурентоспособности на мировом рынке и укрепления национальной безопасности. Для достижения устойчивого развития социально-экономического развития и обеспечения экономической безопасности как регионов, так и государства требуется реализация согласованной государственной политики, основанной на системном подходе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

устойчивое социально-экономическое развитие государства, «точки» промышленного и инновационного роста (развития), промышленный парк, промышленная кооперация, виртуальный кластер, региональная экономическая безопасность

Starikova O.V.

The Development of the Operating Industrial Zones of the Territory as a Factor of Ensuring Regional Security

Starikova Olga Vladimirovna

North-West Institute of Management — branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Saint-Petersburg, Russian Federation)
Lecturer of the Chair of the Economics and Finance
starikovsib@rambler.ru

ABSTRACT

Achievement of sustainable social and economic development of the state isn't possible without prevention and minimization of different consequences of the threats exerting impact on functioning of regional economic systems. The regions having insufficient profitable base as a rule render strong load of the federal center. For the purpose of decrease in this loading, and also for sustainable regional development and ensuring an economic safety, regions of Russia, and the state in general, in the territories needing support it is necessary to develop «points» of the industrial and innovative growth (development). The subsequent development of «points» of growth of regional economy is possible first of all by means of enhancement of the operating industrial zones which provides use of scientific and technical potential of the existing production enterprises during creation of the new production enterprises relating to subjects of a small and average entrepreneurship. Besides, development of «points» of growth of regional economy is possible through establishment of cooperation communications of the regions which were geographically remote from each other and creation of modern innovative infrastructure. The special place among «points» of growth is allocated CATE, to monotowns and science cities in the territory of which are localized the entities with a powerful scientific and technical potential, but volume of production decreasing. In these territories it is important to ensure an economic safety, first of all, for the purpose of minimization of outflow of the population, increase in investment and innovative potential of regions, creation of competitive productions and providing high level of living of the population. At the same time, for the state it is important to ensure an economic safety of the regions for the purpose of preserving integrity, a capability to self-development, increase in competitiveness in the world market and strengthenings of a homeland security. Achievement of sustainable development of social and economic development and ensuring an economic safety regions, and the states requires implementation of the coordinated state policy based on system approach.

KEYWORDS

sustainable social and economic development of the state, «points» of the industrial and innovative growth (development), industrial park, industrial cooperation, virtual cluster, regional economic security

Одной из ключевых задач, от успешного решения которых зависит достижение стратегической цели государства — повышение качества жизни не только настоящего, но и будущих поколений, является достижение устойчивого социально-экономического развития регионов Российской Федерации. Сложность решения этой задачи обусловлена необходимостью предотвращения и минимизации последствий различного рода угроз, негативно воздействующих на региональные экономические системы. В современных условиях функционирования региональных экономических систем, которые сложились в результате воздействия как внешних факторов (усиление тенденций глобализации), так и внутренних факторов (структурные преобразования экономики), вопросы регионального экономического развития становятся приоритетными при формировании экономической политики государства [1, 2, 3, 4].

Согласно данным Министерства финансов Российской Федерации бюджетная обеспеченность субъектов РФ на начало 2016 г. отличалась в 6,8 раза, что вызвано, прежде всего, различной отраслевой специализацией, величиной ресурсного и промышленного потенциала регионов. Регионы, обладающие недостаточной доходной базой, не способны в полном объеме не только поддерживать необходимый уровень жизни населения, но и самостоятельно реализовывать крупные инвестиционные проекты, что обуславливает необходимость федеральной финансовой поддержки, увеличивающей, в свою очередь, расходы федерального бюджета. В целях снижения нагрузки на федеральный центр, а также для устойчивого регионального развития и обеспечения экономической безопасности, как регионов России, так и государства в целом, на территориях, нуждающихся в поддержке, необходимо выявлять «точки» промышленного и инновационного роста (развития). Последующее развитие «точек» роста региональной экономики возможно посред-

ством совершенствования действующих промышленных зон и развития кооперационных связей с другими регионами. Кооперация создает синергетический эффект, который формирует позитивные тенденции социально-экономического развития всех участников процесса, что позволяет рассматривать совершенствование действующих промышленных зон территории в совокупности с повышением кооперационной активности региона как фактор обеспечения региональной безопасности.

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью выявления и нейтрализации угроз, вызовов и рисков возникновения кризисных ситуаций на региональном уровне посредством совершенствования действующих промышленных зон и развития кооперационных связей в целях снижения степени риска их возникновения на более высоких уровнях, что определило выбор темы исследования, ее предмет, объект, цели и задачи.

Исследования в области устойчивого развития и обеспечения безопасности функционирования экономических систем различного уровня нашли отражение в работах многих российских и зарубежных авторов. Так, теоретическим вопросам изучения экономической безопасности посвящены работы российских ученых Л. И. Абалкина, С. А. Афонцева, Е. М. Бухвальда, Е. Н. Ведуты, С. Ю. Глазьева, А. Е. Городецкого, Е. И. Кузнецовой, Е. А. Куклиной, А. А. Прохожева, В. К. Сенчагова, В. Л. Тамбовцева и др. Проблемами обеспечения экономической безопасности регионов и ее взаимосвязи с проблемами экономической безопасности государства нашли отражение в работах О. Д. Абрамовой, А. В. Возженикова, М. Я. Корнилова, В. В. Криворотова, В. К. Крутикова, Н. В. Синеок, С. В. Смольского, А. И. Таркиной, Н. А. Тарасова, А. А. Татуева, Н. Д. Эришвили и др. В зарубежных странах разработкой проблем обеспечения экономической безопасности занимались L. Forman, J. S. Hacker, G. Huber, A. Nichols, Ph. Rehm, M. Schlesinger, R. G. Valletta, S. Craig, V. Cable, C. D. Goodwin, A. H. Westing и др.

Анализ степени изученности проблемы функционирования действующих промышленных зон, развития инновационной инфраструктуры и кооперационных связей в целях устойчивого развития и обеспечения региональной безопасности позволяет сделать вывод о том, что относительно менее разработанными являются такие аспекты рассматриваемой проблемы, как отсутствие официально закрепленного определения понятия «экономическая безопасность региона» и законодательно закрепленной системы ее оценки; отсутствие единого кластерного стандарта, что негативно сказывается на процессах развития кластеров и кластерных систем как важнейших элементов инновационной инфраструктуры региона; отсутствие эффективного механизма интеграции закрытых автономных территориальных образований (ЗАО), наукоградов и моногородов в единое региональное экономическое пространство.

Целью исследования является разработка научно обоснованных предложений и рекомендаций по повышению уровня экономической безопасности региональной экономической системы на основе развития действующих промышленных зон.

Для достижения поставленной цели в рамках исследования решались следующие взаимосвязанные задачи:

- рассмотреть теоретико-методологические аспекты обеспечения экономической безопасности региональной экономической системы;
- определить понятие экономической безопасности региона, выявить угрозы устойчивому развитию региональной экономической системы;
- предложить систему показателей оценки состояния региональной экономической безопасности;
- выполнить анализ основных показателей функционирования ЗАО в Российской Федерации и определить потенциал их развития;
- разработать рекомендации по реализации механизма интеграции ЗАО, наукоградов и моногородов в единое региональное экономическое пространство региона;

- предложить модель и оценить результаты проекта развития ЗАТО РОСАТОМА (г. Железногорск, Красноярский край) с учетом ключевых условий и рисков его функционирования;
- разработать модель виртуального кластера ЗАТО с последующей ее экстраполяцией на территории моногородов и наукоградов для объединения смежных и идентичных по отраслевой направленности регионов с целью обеспечения региональной безопасности и формирования предпосылок устойчивого развития и экономического роста.

Объектом исследования является процесс интеграции территорий типа ЗАТО, моногородов и наукоградов в единое региональное экономическое пространство с целью повышения уровня экономической безопасности региона.

Предметом исследования являются теоретико-методологические вопросы и управленческие отношения, связанные с формированием механизма интеграции территорий типа ЗАТО, моногородов и наукоградов, в единое региональное экономическое пространство и его влияние на обеспечение экономической безопасности региона.

Основные идеи выполненного исследования состоят в следующем:

1. Одним из главных вызовов современного этапа развития Российской Федерации является система управления и принятия управленческих решений на государственном уровне, которая провоцирует появление системных рисков, приводящих к дестабилизации и последующему разрушению региональной экономической системы.
2. В условиях современных вызовов и угроз одним из ключевых факторов обеспечения региональной безопасности является развитие действующих промышленных зон.
3. Повышение уровня экономической безопасности региона локализации ЗАТО, моногородов и наукоградов, а также решение проблемы их постепенной интеграции в единое региональное экономическое пространство возможно посредством создания промышленных парков, ориентированных на наукоемкое производство.
4. Актуализация статуса ЗАТО и развитие кооперационных связей географически отдаленных друг от друга территорий возможно на основе объединения в единую сетевую структуру аналогичных по отраслевой специализации регионов, с действующими промышленными парками или промышленными кластерами.
5. Интеграция территорий ЗАТО, моногородов и наукоградов в единое региональное экономическое пространство на основе виртуального кластера способствует созданию высокотехнологичных производств, выпускающих конкурентоспособную на мировых рынках продукцию.

Обеспечение экономического благосостояния государства объективно предполагает необходимость достижения устойчивого развития региональных экономических систем, которое невозможно без своевременной нейтрализации угроз, вызовов и рисков их развитию. Устойчивое развитие региональной экономической системы, в свою очередь, невозможно достигнуть без обеспечения ее экономической (региональной экономической) безопасности.

Состояние региональной экономической безопасности понимается как способность региональной экономической системы максимально самостоятельно за счет внутренних ресурсов обеспечивать устойчивое социально-экономическое развитие, в том числе необходимый уровень жизни и полную занятость населения, развитие производственного сектора, создание благоприятных условий для малого и среднего предпринимательства, а также способность самостоятельно противостоять влиянию негативных воздействий внешней и внутренней среды.

Обеспечение региональной экономической безопасности имеет исключительно важное значение как для регионов Российской Федерации, так и для государства

в целом. Для субъектов РФ важно обеспечивать свою экономическую безопасность, прежде всего в целях минимизации оттока населения, повышения инвестиционной и инновационной привлекательности территории, создания конкурентоспособных производств и обеспечения высокого уровня жизни населения. В свою очередь, для государства важно обеспечивать экономическую безопасность своих регионов в целях сохранения целостности, способности к саморазвитию, повышению конкурентоспособности на мировом рынке и укрепления национальной безопасности.

Один из главных вызовов современного этапа развития России, имеющий внутреннюю природу происхождения, — это система управления и принятия управленческих решений на государственном уровне, которая провоцирует появление системных рисков, приводящих к дестабилизации и последующему разрушению региональной экономической системы.

Характеристика основных угроз региональной безопасности за период трансформации экономики современной России приведена в табл. 1.

Для обеспечения экономической безопасности субъектов РФ деятельность органов государственной власти и управления должна идти по следующим направлениям:

1. Выявление и классификация факторов дестабилизации.
2. Мониторинг и контроль факторов дестабилизации.
3. Идентификация вызовов и угроз функционирования региональной экономической системы.
4. Разработка и реализация комплекса мероприятий по преодолению угроз и минимизации рисков.

В целях обеспечения должного уровня экономической безопасности необходимо ориентироваться на критические показатели (параметры) угроз, величина которых должна сигнализировать о появлении в экономической системе разрушительных и дестабилизирующих процессов. Критические значения этих показателей указывают на необходимость своевременного вмешательства органов государственной власти и управления с целью нейтрализации возникающих опасных тенденций функционирования региональной экономической системы.

Критические параметры формируются на основании оценок кризисных ситуаций и показывают, насколько эффективной является та или иная сфера деятельности. Для оценки состояния экономической безопасности любого уровня необходимо создание такой системы критических параметров, которая позволит определить болевые точки и дать общую характеристику состояния экономики. Данная система строится на индикативном анализе и дает возможность проектировать не только инструменты для оценки текущего состояния экономической системы, но и методы преодоления возникающих угроз. Основой при разработке подобной системы являются параметры, с помощью которых и осуществляется выявление проблем региональной экономической безопасности. Достижение порогового значения в нижнем его пределе является индикатором конкретной социально-экономической проблемы, влияющей на экономическую безопасность того или иного уровня.

В данном контексте необходимо отметить, что в рамках Уральской школы экономистов, возглавляемой академиком А.И. Татаркиным (Институт экономики УрО РАН), разработана интересная методика диагностики экономической безопасности региона. Предложенная методика базируется на выделении 13 сфер жизнедеятельности, разработка соответствующих им индикаторов и расчет пороговых значений, которые сравниваются с текущими данными состояния. В результате можно определить принадлежность региона к одной из зон, характеризующих состояние экономической безопасности: нормальную зону, предкризис 1 (начальный), предкризис 2 (развивающийся), предкризис 3 (критический), кризис 1 (нестабильный), кризис 2 (угрожающий), кризис 3 (чрезвычайный) [4].

Характеристика основных угроз региональной безопасности

Наименование угрозы	Характеристика угрозы
Сокращение объемов производства и потеря внутреннего рынка	Разрушение технологического потенциала приводит к неполной загрузке производственных мощностей, в том числе и на градообразующих предприятиях, закрытию отдельных производств, потере рынков сбыта
Разрушение научно-технического потенциала и деиндустриализация экономики	Свертывание НИОКР, распад научных коллективов, сокращение заказа на продукцию высокотехнологичных отраслей приводят к деградации научно-технического потенциала, снижению конкурентоспособности региональной экономики
Увеличение безработицы и ослабление мотивации	Вследствие резкого снижения уровня жизни и спроса на высококвалифицированную рабочую силу происходит утрата квалификации и трудовых навыков населения
Деградация окружающей природной среды	Рост техногенной нагрузки и снижение устойчивости природных комплексов приводят к увеличению числа заболеваний и к вынужденной миграции населения
Криминализация экономики	Рост экономических преступлений вызывает недоверие населения в возможности обеспечения правовой защиты

Нами предлагается система показателей состояния экономической безопасности региона, включающая макроэкономические показатели, показатели производственной, финансовой, социальной и демографической сферы, представлена в табл. 2.

Территории локального размещения ЗАТО, моногородов и (или) наукоградов занимают особое место в классификации российских регионов, которое характеризуется функционированием в границах этих территориальных образований градообразующих предприятий с наукоемким производством, накопленный потенциал которых необходимо использовать при создании современной инновационной экономики России. В условиях реформирования российской экономики для таких территорий наиболее остро встали проблемы безработицы (в том числе и высококвалифицированных специалистов), низкого уровня жизни, оттока населения и т. д., обусловленные, в первую очередь, резким сокращением производственных мощностей градообразующих предприятий (зачастую в связи с появлением импортных аналогов продукции).

Результаты SWOT-анализа одной из территорий ЗАТО Российской Федерации, расположенного в Красноярском крае (рис. 1), позволили сделать следующие выводы:

1. Сильные стороны, прежде всего накопленный опыт и мощный научно-технический потенциал, могут дать стартовый импульс для развития новых возможностей создания современных малых и средних производств (МСП).
2. Созданные МСП в перспективе помогут нейтрализовать те угрозы, которым подвержена территория, развивать социальную сферу и создавать благоприятные условия жизни населения.

Особенности развития регионов Российской Федерации, на территории которых расположены ЗАТО, моногорода и (или) наукограды, обуславливают необходимость разработки механизмов их интеграции в единое региональное экономическое пространство. Ключевым элементом такого механизма является развитие «точек» роста

Показатели состояния экономической безопасности региона

Наименование показателя	Уровень пороговых значений
Валовой региональный продукт	
Валовой региональный продукт (ВРП), млрд руб.	—
Темп роста ВРП, %	110–112
Структура ВРП по видам экономической деятельности в % расходы на образование и здравоохранение в ВРП	Пороговое значение — 10%
Доля внешних заимствований в покрытии дефицита бюджета, %	50
Индекс промышленного производства, %	106–108
Доля муниципалитетов региона в объеме промышленного производства %	—
Доля в промышленном производстве обрабатывающей промышленности	—
Отгруженная инновационная продукция, в % ко всей промышленной продукции	15
Индекс производства продукции сельского хозяйства, %	136
Объем оборота розничной торговли, в % к ВРП	40
Доля инвестиций в основной капитал в ВРП, %	25
Индекс потребительских цен к декабрю пред. года, %	105–107
Кредиторская задолженность предприятий и организаций, млн руб.	115,5
Сальдированный финансовый результат предприятий и организаций, млрд руб.	107,8
Уровень официальной безработицы, %	10
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %	8
Обеспеченность жильем, м ² на 1 чел.	20
Коэффициент рождаемости	8–15
Коэффициент смертности	10
Естественная убыль населения на 1000 жителей	1–9
Сальдо миграции	—
Продолжительность жизни населения	70 лет
Уровень преступности (количество преступлений на 100 тыс. чел.)	—

территорий посредством создания на базе уже действующих промышленных производств инновационно-промышленных парков (ИПП) с последующим их объединением в новые и включением в уже существующие кластерные цепочки смежных отраслей. Анализ мирового опыта свидетельствует о том, что создание промышленных парков

Сильные стороны	Слабые стороны
Выполнение государственного оборонного заказа (до середины 90-х гг. XX века) Передовые технологии Высокая культура труда Научное производство Значительный потенциал развития	Специфический режим функционирования хозяйственной деятельности
Угрозы	Возможности
Сокращение мощностей или закрытие градообразующих предприятий Безработица Низкий уровень жизни Отток населения и т. д.	Передовая инновационная площадка Создание малых и средних промышленных производств Создание дополнительных рабочих мест Дополнительные налоговые поступления в бюджет и т. п.

Рис. 1. Результаты SWOT-анализа территории ЗАТО РОСАТОМА (г. Железногорск, Красноярский край)

подобного типа увеличивает налоговые поступления в бюджет региона, способствует развитию малого и среднего предпринимательства, создает дополнительные рабочие места и др.

Цели создания ИПП: совершенствование и переориентация действующих промышленных производств; создание на их базе высокотехнологичных субъектов малого и среднего предпринимательства.

Ключевой участник ИПП — промышленное наукоемкое производство, вокруг которого сосредотачиваются (рис. 2):

- предприятия-резиденты, деятельность которых ориентирована на выполнение заказов ключевых предприятий;
- резиденты, реализующие инновационные проекты в рамках ключевой отрасли, к которой относится ключевое предприятие;
- резиденты, реализующие проекты в различных смежных отраслях, развитие которых носит перспективный характер для данного региона.

В структуру ИПП целесообразно встроить технопарк инкубационного типа, также центр трансфера технологий, представительства основных институтов развития, оказывающих поддержку проектам на ранней стадии роста (содействие коммерциализации интеллектуальной собственности, созданной или создаваемой участниками ИПП).

Создание подобной инновационной структуры на указанных территориях может стать перспективным образованием, помогающим не только повысить эффективность реализации различных инновационных проектов, но и создать дополнительные рабочие места как в высокотехнологичных отраслях, так в социальной сфере, а также способствовать сокращению оттока населения.

Высказанные нами соображения были рассмотрены на примере развития ЗАТО госкорпорации РОСАТОМ в г. Железногорск Красноярского края с учетом ключевых условий и рисков его функционирования. Градообразующими в ЗАТО г. Железногорска являются ОАО «„Информационные спутниковые системы“ имени академика М.Ф. Решетнёва» и два предприятия Горно-химического комбината, в совокупности обладающие значительным научно-техническим и экономическим потенциалом, что

Рис. 2. Структура инновационно-промышленного парка

позволяет позиционировать их в качестве платформы для создания промышленного парка. Цели создания промышленного парка — организация новых и совершенствование действующих промышленных производств, а также формирование развитой инфраструктуры, необходимой для разработки и внедрения новых технологий и продуктов.

Результаты реализации проекта промышленного парка в ЗАТО г. Железногорск Красноярского края в проекции региональной безопасности представлены в табл. 3.

Возникающая проблема привлечения квалифицированных кадров на созданные рабочие места может быть решена за счет реализации программы партнерских соглашений между промышленным парком и вузами Красноярского края. Актуальной является также поддержка молодых специалистов, работающих в промышленных парках на территории ЗАТО, которая подразумевает, в первую очередь, предоставление жилья на льготных условиях.

Также для повышения престижа профессий в сфере промышленности и науки предлагается организовать на базе промышленного парка встречи со школьниками и проведение профориентационных мастер-классов. Кроме того, можно проводить дни открытых дверей на предприятиях, входящих в промышленный парк, во время которых должна быть продемонстрирована работа по промышленным специальностям непосредственно в цехах и отделах, рассказано о современных технологиях и оборудовании.

Создание дополнительных рабочих мест в высокотехнологичном секторе экономики, привлечение специалистов на постоянное место работы и жительства требуют создания благоприятных условий жизнедеятельности, качественной системы здравоохранения, дошкольного, начального и среднего образования, развития досуговой сферы, что, в свою очередь, генерирует потребность в создании дополнительных рабочих мест. Таким образом формируются предпосылки для повышения уровня экономической безопасности региона.

Оценка результатов проекта развития ЗАТО г. Железногорск в проекции на региональную безопасность Красноярского края была выполнена с использованием процедуры экспертной оценки специалистов в сфере управления социально-экономическим развитием региона, согласованность мнений которых осуществлялась по критерию «хи-квадрат». Полученная оценка по лингвистической шкале перевода лингвистических оценок в количественные соответствует позиции: «проблемы отсутствуют, нулевая степень критичности, существенно выше нормы».

**Результаты реализации проекта промышленного парка ЗАТО г. Железнодорожск
(Красноярский край)**

Характеристика результата	Направления образования экономического эффекта	Проблема
Создание 22 предприятий малого и среднего предпринимательства и подготовка базы для организации 15 новых предприятий	Развитие малого и среднего предпринимательства является важнейшим фактором ускорения экономического роста в стране, диверсификации экономики, повышения деловой активности, роста занятости, расширения налоговой базы. Развитие данного сектора экономики способствует повышению жизненного уровня населения и формированию мощного «среднего класса», который служит гарантом социальной стабильности в обществе	—
Создание около 2000 дополнительных рабочих мест	Трудоустройство 2% из 6,1% экономически активного населения, не занятого в экономике региона, в том числе выпускников вузов Красноярского края	Привлечение квалифицированных кадров на новые рабочие места.
Дополнительные налоговые поступления в краевой бюджет около 2,2 млрд руб. в год	Расширение налоговой базы и увеличение налоговых поступлений в бюджет Красноярского края	—

Обеспечение экономической безопасности Российской Федерации невозможно без взаимодействия ее регионов, конкурирующих между собой за внешние ресурсы (инвестиции, преференции и т. д.), но кооперация регионов усиливает конкурентные преимущества каждого из них.

Для расширения возможностей регионов в сфере коммуникации и трансфера технологий, в особенности тех, на территории которых функционируют ЗАТО, моногорода и наукограды, целесообразно регионы с аналогичной отраслевой специализацией с уже образованными промышленными парками или промышленными кластерами, объединить в единую сетевую систему. Такая система позволит предоставлять регионам больший спектр услуг, достигать более высоких показателей экономической эффективности. Единая сетевая система представляет собой виртуальную сеть, объединяющую ИПП, промышленные и инновационные кластеры, относящиеся к смежным отраслям, взаимодействие которых осуществляется в виртуальном пространстве на основе отраслевой совместимости; при этом условные границы виртуальной сети определяются территориями соответствующей отраслевой специализации (рис. 3).

Предлагаемая инновационная структура может стать весьма перспективным образом, помогающим повысить эффективность реализации инновационного проекта, включая проект разработки инновационного продукта. Разработка и фор-

мирование подобной системы создают новые возможности продвижению науко- емких, инновационных технологий и разработок, созданию совместных производств, что в конечном счете обеспечивает целостность государства и его экономическую безопасность.

В заключение необходимо отметить, что стратегия социально-экономического развития региона, как и стратегия его устойчивого развития, требует включение в их структуру: задач по обеспечению экономической безопасности; систему показателей (параметров), позволяющих оценить уровень экономической безопасности; карты рисков экономической безопасности региона и описание инструментов противодействия их влиянию.

В результате выполненного исследования можно сделать следующие выводы:

1. Сформулировано понятие региональной безопасности как способности региональной экономической системы максимально самостоятельно обеспечивать устойчивое социально-экономическое развитие, в том числе необходимый уровень жизни и полную занятость населения, развитие производственного сектора, создание благоприятных условий для малого и среднего предпринимательства, а также способность самостоятельно противостоять влиянию негативных воздействий внешней и внутренней среды.

2. Выявлены основные угрозы региональной безопасности за период трансформации экономики России, приведена их характеристика и определены направления деятельности органов государственной власти и управления по обеспечению региональной безопасности.

3. Предложена система показателей оценки экономической безопасности региона (макроэкономические показатели, показатели производственной, финансовой, социальной и демографической сферы), которая позволяет создавать механизмы повышения уровня социально-экономического развития и обеспечения региональной безопасности.

4. Определен потенциал развития территорий типа ЗАТО, моногород и наукоград, обусловленный прежде всего накопленным опытом и наличием мощного научно-технического потенциала, освоение которого может дать стартовый импульс для организации современных малых и средних производств в высокотехнологичном секторе экономики.

5. Разработана модель создания на территориях типа ЗАТО, моногород и наукоград промышленных парков и промышленных кластеров, ориентированных на наукоемкое производство с целью постепенной их интеграции в единое региональное экономическое пространство и обеспечения устойчивого социально-экономического развития регионов.

6. Предложена модель виртуального кластера ЗАТО с последующей ее экстраполяцией на моногорода и наукограды с целью объединения смежных и аналогичных по отраслевой направленности регионов, интеграции их в единое региональное экономическое пространство и создания высокотехнологичных производств, выпускающих конкурентоспособную на мировых рынках продукцию.

7. С учетом ключевых условий и рисков функционирования выполнена оценка проекта развития ЗАТО РОСАТОМА (г. Железногорск, Красноярский край), которая свидетельствует о высокой результативности его реализации для целей обеспечения региональной безопасности.

8. Разрабатываемые стратегии социально-экономического развития региона требует включение в их структуру: задач по обеспечению экономической безопасности; систему показателей (параметров), позволяющих оценить уровень экономической безопасности; карты рисков экономической безопасности региона и описание инструментов противодействия их влиянию.

Рис. 3. Модель создания виртуального инновационно-промышленного кластера

Литература

1. Кузнецова Е.И. Экономическая безопасность и конкурентоспособность. Формирование экономической стратегии государства: монография. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
2. Куклина Е.А., Старикова О.В. Устойчивое развитие регионов России и региональная безопасность в контексте New Normal // Вестник УрФУ. Серия Экономика и управление. 2016. № 3. Т. 15. С. 401–419.
3. Старикова О.В. Теоретико-методологические основы экономической безопасности региональной экономической системы // Управленческое консультирование. 2015. № 2. С. 165–174.
4. Татаркин А.И., Куклин А.А. Изменение парадигм исследования экономической безопасности региона // Экономика региона. 2012. № 2. С. 29–30.

References

1. Kuznetsova E.I. *Economic safety and competitiveness. Forming of economic strategy of the state* [Ekonomicheskaya bezopasnost' i konkurentosposobnost'. Formirovanie ekonomicheskoi strategii gosudarstva]: monograph. M. : UNITY-DANA, 2012. (rus)
2. Kuklina E.A., Starikova O.V. *Sustainable development of regions of Russia and regional security in the context of New Normal* [Ustoichivoe razvitie regionov Rossii i regional'naya bezopasnost' v kontekste New Normal] // Messenger URFA. Series Economy and management [Vestnik UrFU. Seriya Ekonomika i upravlenie]. 2016. N 3. V. 15. P. 401–419. (rus)
3. Starikova O.V. *Theoretical and Methodological Bases of Economic Security of Regional Economic System* [Teoretiko-metodologicheskie osnovy ekonomicheskoi bezopasnosti regional'noi ekonomicheskoi sistemy] // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2015. N 2. P. 165–174. (rus)
4. Tatarikin A.I., Kuklin A.A. *Change of paradigms of a research of an economic safety of the region* [Izmenenie paradigmi issledovaniya ekonomicheskoi bezopasnosti regiona] // Economy of Region [Ekonomika regiona]. 2012. N 2. P. 29–30. (rus)